

FRAZEOLOGISME LATINE ÎN LIMBAJUL DIPLOMATIC. ECHIVALENTELE LOR ÎN LIMBILE FRANCEZĂ ȘI ROMÂNĂ

Maria COTLĂU

doctor, conferențiar universitar

Facultatea Litere, Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate,
Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: clsafrispa@yahoo.fr

<https://orcid.org/0000-0002-1505-1578>

Ion GUȚU

lector universitar, magistru

Facultatea Litere, Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate,
Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: gutsuion@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-8975-3353>

*Expresiile frazeologice, îmbinările de cuvinte sudate cu sens unitar, reprezintă în mod vădit specificul sintagmatic al limbilor. Devenite clișee și forme de-a gata, aceste unități comunicative sunt ușor recunoscute și decodificate de persoanele care au studiat limba latină în ciclul preuniversitar, însă pentru studenții de la facultățile de relații internaționale și științe politice a universităților din Moldova, în curricula cărora nu figurează această disciplină, comprehensiunea unor frazeologisme latine din limbajul diplomatic, inserate în textele de franceză/engleză de specialitate de tipul: *cassus belli*, *ad hoc*, *status quo ante*, *Legatus nec violatur, nec laeditur*, *Cedant arma togae*, prezintă dificultăți.*

Locuțiunile menționate aparțin unui domeniu special al vocabularului, al termenilor care s-au înrădăcinat în lexicul numeroaselor limbi, transformându-se în calchieri din latină, inclusiv în limbile franceză și română.

În articolul prezent ne propunem să facem o clasificare a frazeologismelor latine în funcția de frecvența apariției lor în manualele universitare și în funcție de dificultatea de comprehensiune pentru studenții care învață limba străină de specialitate.

***Cuvinte-cheie:** frazeologisme, cuvinte consacrate, maxime, adagii, sentințe, proverbe, zicători de largă circulație, echivalențe, câmp de analogii frazeologice.*

LATIN PHRASEOLOGISMS IN DIPLOMATIC LANGUAGE. THEIR EQUIVALENTS IN FRENCH AND ROMANIAN LANGUAGES

Phraseological units, set expressions with specialised non-literal meaning of the whole clearly represent the syntagmatic specificity of languages. Named cliches and ready-made expressions, these communicative units are easily recognized and decoded by people who have studied Latin, either in high school or university, but for students who encounter for the first time in the foreign language text (French, English) from the field of diplomacy and political science, the Latin phraseological units present one of the most difficult aspects of the discourse.

Many authors give common current classifications to facilitate the consultation, the correct understanding and the proper use of the Latin expressions, especially in the works of practical character. Thus, in the small Latin-Romanian dictionary of commonly used expressions, authors discriminate among: commonly used words (*alter ego* – alternative self); word combinations (*amor patriae* – love of one's country); aphorisms (*festina lente* – make haste slowly); proverbs, sayings of wide circulation (*bis dat, qui cito dat* – he gives twice who gives promptly).

The classifications and definitions of the phraseological units are very different, depending on the aspect that one researcher or another emphasizes and the criteria according to which the classification is made. In the present article we intend to make a classification of the Latin phraseology according to the frequency of their appearance in the university textbooks and according to the difficulty of comprehension for the students studying the specialized foreign language.

Keywords: phraseology, set expressions, maxims, adages, aphorisms, proverbs, equivalences, phraseological analogies.

PHRASEOLOGISMES LATINS EN LANGUE DIPLOMATIQUE. LEURS ÉQUIVALENTS EN LANGUES FRANÇAISE ET ROUMAINE

Les locutions latines examinées dans cet article du type: ad hoc, casus belli, status quo ante, Legatus nec violatur, nec laeditur; Cedant arma togae, lancées par des hommes célèbres se démocratisent et obtiennent le statut de „sagesses” restant dans la mémoire internationale et celle de la collective nationale par le biais de la traduction ou par l'emprunt direct du latin. Le pouvoir des mots assemblés dans ces groupements de mots et dans ces phrases transgresse le temps et les espaces.

Parfois ces expressions et ces maximes latines ne sont pas compréhensibles pour les étudiants en relations internationales et en sciences politiques des facultés de la République de Moldova, parce qu'ils n'ont pas étudié le latin ni dans le cours préuniversitaire, ni celui universitaire, c'est pourquoi le professeur de français/anglais, langues de spécialité, doit expliquer les latinismes des textes et leurs équivalents dans la langue maternelle.

Mots-clés: locution, expression, latinisme, adage, maxime, proverbe, équivalent.

ЛАТИНСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ. ИХ АНАЛОГИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУМЫНСКОМ ЯЗЫКАХ

*Фразеологические выражения, сочетания слов, объединенные в едином смысле, ясно представляют синтагматическую специфику языков. Становясь клише, эти коммуникативные единицы легко распознаются и расшифровываются людьми, которые изучали латынь в доуниверситетском цикле, но для студентов факультетов международных отношений и политических наук университетов Молдовы, в учебные программы которых эта дисциплина не включена, понимание некоторых латинских фразеологизмов из дипломатического языка, таких как: *cassus belli, ad hoc, status quo ante, Legatus nec violatur, nec laeditur; Cedant arma togae*, вставленных в специализированные француско-английские тексты, представляет трудности.*

Классификации и определения фразеологизмов очень разные, в зависимости от того, на что обращает внимание тот или иной исследователь, и критериев, по которым производится классификация. В настоящей статье мы намерены провести классификацию латинских фразеологизмов по частоте их появления в университетских учебниках и по сложности понимания для студентов, изучающих специализированный иностранный язык.

Ключевые слова: фразеологизмы, устойчивые выражения, изречения, афоризмы, пословицы, поговорки широкого распространения, эквивалентность, фразеологические аналоги.

Expresiile frazeologice, îmbinările de cuvinte sudate cu sens unitar, reprezintă în mod vădit specificul sintagmatic al limbilor. Devenite „clișee” și „forme de-a gata” [1, p.113], aceste unități sunt ușor recu-

noscute și decodificate de persoanele care au studiat o limba moartă, latina, însă pentru studenții de la facultățile relații internaționale și științe politice ale universităților din Republica Moldova care studiază

o limbă străină (franceză), în care sunt înserate frazeologisme latine, cele din urmă reprezintă un aspect dificil de înțelegere și de asimilare.

Mulți autori dau clasificări uzuale curente pentru a facilita consultarea, înțelegerea corectă și utilizarea adecvată a expresiilor latine, îndeosebi în lucrările cu caracter practic. În această ordine de idei, vom numi Micul dicționar latin-român de expresii consacrate în care autorii disting:

- cuvinte consacrate – „*alter ego*” – un alt eu;
- îmbinări de cuvinte – „*amor patriae*” – dragostea de patrie;
- maxime, sentințe – „*festina lente*” – grăbește-te încet;
- proverbe, zicători de largă circulație – „*bis dat, qui cito dat*” – cine dă repede, dă îndoit [2, p.5].

Clasificările și definițiile frazeologismelor sunt foarte diverse în funcție de aspectul pe care un cercetor sau altul îl scoate în evidență și de criteriile după care se face clasificarea. Pierre Guiraud, lingvist francez notoriu, definește frazeologismul, „*une locution*”, astfel: „...*une façon de parler, mais dans un sens plus restreint, on la définit comme: une expression constituée par l'union de plusieurs mots formant une unité syntaxique et lexicologique.... Les locutions forment... des tours idiomatologiques; c'est-à-dire de formes de parler particulières et qui s'écartent de l'usage normal de la langue*” [3, p.5]. Autorul atrage atenția asupra unității sintactice și lexicale a expresiei formate din câteva cuvinte și asupra faptului că frazeologismul este o formă deosebită de expresie care se abate de la normă. În concluzie lingvistul conchide: „*Ces locutions se définissent par trois caractères: unité de forme et de sens; écart de la norme grammaticale ou lexicale; valeurs métaphoriques particulières* [3, p.6]. Deci, frazeologismul este definit prin trei trăsături caracteristice:

- unitate de formă și sens;
- abatere de la norma gramaticală sau cea lexicală;

- și valoare metaforică deosebită.

Alain Rey, lingvist francez cu renume mondial, atrage atenția asupra caracterului funcțional al expresiilor și locuțiunilor frazeologice referindu-se la un sistem de particularități expresive legate de condițiile sociale în care limba este actualizată, adică în scopuri funcționale „*à des usages*”. Aici se regăsesc două aspecte ale unei realități: expresie și locuțiune, folosite ca sinonime, la general. Sinonimele date sunt necesare noțiunii, opiniei curente, concrete, practice pe care noi o avem despre limbaj [4, p.9]. Definiția propusă de A.Rey: „*locution, c'est une unité fonctionnelle plus longue que le mot graphique, appartenant au code de la langue (devant être apprise) en tant que forme stable et soumise aux règles syntaxiques de manière à assumer la fonction d'intégrant, au sens de Beneviste*” [4, p.9], exprimă geneza acestui termen lingvistic, anume, din latină „*locutio*” *loqui, parler* (a vorbi) este exact „mod de a vorbi”, „a zice”, manieră de a forma discursul, de a organiza componentele disponibile ale limbii pentru a produce o formă funcțională. Așadar, se poate de vorbit despre locuțiuni adverbiale sau prepoziționale, în timp ce cuvintele gramaticale compuse nu pot fi desemnate ca expresii. Cele din urmă reprezintă aceeași realitate privită ca un mod de a exprima ceva și implică recurgera la o figură de stil.

O bună parte din lingviștii francezi menționați anterior, precum și alții pe care îi vom cita ulterior, analizează problematica paremiilor pornind de la lucrările lui Maurice Rat. În 1957 a apărut prima ediție a „*Dictionnaire de locutions françaises*” (dicționar de locuțiuni franceze), un studiu de referință pentru lexicologii francezi. În introducerea la dicționarul menționat (ultimă ediție revăzută și corectată), autorul răspunde la întrebarea: „*Qu'est-ce, en effet, qu'une locution?*” (Ce este o locuțiune?), *Et en quoi diffère-t-elle d'un proverbe?*” (Prin ce este diferită de un proverb?) referindu-se la definițiile din „*Nouveau Petit Larousse illustré*”: *locution-expression, façon*

de parler” (locuțiune-expresie, mod de a vorbi), *et au mot proverbe: maxime exprimée en peu de mots et devenue populaire. Il suit de ces définitions, exactes et succinctes, que les locutions peuvent être quelques fois des proverbes, si les proverbes d’ordinaire sont beaucoup plus que des simples locutions* [5, p.5]. Cuvântul „expression” este indicat: „*manière de s’exprimer; phrase, mot*”, *ne saurait pour nous se confondre avec une locution que si elle se compose de plusieurs termes, et n’a point une valeur individuelle, mais une valeur commune, générale et courante*” [5, p.6]. M.Rat nu face o deosebire riguroasă între termenii: locution, proverbe și expression invocând că nu este posibil de a marca net limita care separă proverbul de locuțiune, dar că proverbul, de obicei e scurt, locuțiune expresivă și curentă, și nicidecum sentință (adage), dicton, slogan.

În fine, nu putem să trecem cu vederea o lucrare capitală a lui Maurice Maloux, „*Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes*”, apărută în 1980 la editura Larousse, unde găsim referințe de ordin științific, tematic și definiții stricte ale diferitor genuri de paremi din cultura și limbile moarte și moderne aproape din toate țările lumii, inclusiv latina din antichitate, cea din Evul mediu și secolele următoare.

În articolul prezent ne vom referi la această lucrare, la exemplele selectate din latină și la echivalentele lor în franceză, însă vom respecta terminologia respectivă propusă de către lingvist în măsura în care termenii vizați vor corespunde scopului nostru: de a descrie expresiile latine din punct de vedere funcțional, utilizarea frazeologismelor în limbajul diplomatic. Vom analiza cu precădere, frazeologismele latine și echivalentele lor în limbile franceză și română prin prisma folosirii lor în limbajul diplomatic și cel al relațiilor internaționale, cu excepția unor paremii. Această descriere presupune unele limite: locuțiunile latine au fost selectate și incluse în studiu conform unor criterii: frecvența folosirii expresiilor în sursele consultate în franceză la tematica sus menționată, gra-

dul de similitudine/transparență a frazeologismelor din cele două limbi înrudite, eventualele calchieri, gradul de comprehensiune explicită sau implicită din partea studenților a paremiilor vizate și explicarea mostrelor extrase din surse recente ale autorilor francezi din domeniul științelor politice. Această opțiune reiese din faptul că în practica noastră de profesori universitari de limbă franceză cu obiective specifice ne confruntăm cu unele dificultăți privind comprehensiunea și stăpânirea unor frazeologisme latine frecvent utilizate în limbajul diplomatic în franceză, necesare pentru înțelegerea informației care include uneori locuțiuni, expresii, adagii, sentințe, maxime latine, dar care nu pot fi explicate din contextul respectiv și deci nu produc o reacție adecvată ulterioară a studenților la întrebările înaintate. Vom remarca, în această ordine de idei, că studenții de la facultățile de Relații Internaționale din Republica Moldova nu studiază limba latină, și nici nu au studiat-o în liceu sau în gimnaziu, fapt care explică necunoașterea acestei discipline școlare/universitare. Deci este nevoie de informații și explicații privind latinismele din textul politic/diplomatic studiat în cadrul francezei de specialitate cu traducere ulterioară în română sau a echivalentelor respective din fraze extrase din diferite surse, respectându-se criteriul frecvenței lor în manualele de franceză.

Printre cei opt factori mai importanți de care se ține cont la identificarea și decodificarea frazeologismelor (proapse de Irina Condrea) noi am optat pentru șase [1, p.118]:

- sensul exact al expresiei;
- contextul general;
- valoarea stilistică (în cazul unor sentințe și proverbe);
- gradul de metaforizare a unor frazeologisme;
- structura gramaticală;
- intenția pragmatică a autorului.

Am completat lista susmenționată cu alți factori utili pentru cercetarea noastră din punct de vedere practic:

- redarea frazeologismelor din latină în franceză și în română se face cu prioritate printr-o expresie echivalentă, lexico-semantică existentă, dar și prin îmbinări de cuvinte care explică locuțiunea dată;

- frecvența folosirii frazeologismelor în sursele consultate în scopuri academice.

În procesul selectării frazeologismelor din multitudinea de surse folosite eram mereu frământați de întrebarea: „Din ce motive autorii au utilizat expresiile latine?”. Bilanțul moștenirii culturale nu este ușor de făcut, el cuprinde un interval de la zero până la infinit, potrivit cu clasa socială, gradul de cultură, obișnuințele individuale; cutare preferă să dea dovadă de erudiție, de cultură sau de ironie, și întrebuițează în discursul său o locuțiune, un aforism, un proverb sau o sentință latină. Mai bine a spus-o Ion Manole, filolog notoriu în lingvistica română: „*si l'on a l'intention d'illustrer une dissertation, argumenter un discours, engager une conversation, retrouver une référence, approfondir une idée ou simplement se cultiver et s'enrichir*” [7, p.51].

Latinii posedă o frazeologie abundentă bazată pe moravurile, pe obiceiurile și pe istoria lor. Multe dintre aceste expresii s-au înrădăcinat în limbile franceză și română, prezentându-se sub formă de calc a căror origine este greu de stabilit. Drept exemplu elocvent, ne vom referi la frazeologismele franceze citate de P. Guiraud: „*tirer une épine du pied*” (este o mare ușurare) sau „*rentrer dans sa coquille*” (a se retrage, a se izola) [3, p.25], care au deja echivalente în limba latină sub formă de calc din limbile greacă și arameică, dar și numeroase proverbe de tipul: „*A bon vin point d'enseigne*”, varianta anterioară: «*Vin loyal n'a pas besoin de lierre*”. Iedera era considerată un simbol al zeului Bacchus servind ca un indice de recunoaștere a vânzătorilor de vin. M.Rat explică originea acestui frazeologism pornind de la proverbul latin „*Vino vendibili suspensa iedera nihil opus – Le vin à vendre n'a nul besoin d'une guirlande de lierre*” (vinul bun de vânzare n-are nevoie de ghirlandă de

iederă), adică ceea ce este bun nu necesită să fie ridicat în slăvi. O altă variantă a proverbului francez este „*à bon vin point de bouchon*” (vinul bun n-are nevoie de un bușon), buchon semnificând un mănunchi de paie deasupra ușei unei taverne, sau, conform unui vechi obicei latin, o tufă de iederă, plantă consacrată lui Bacchus [5, p.168]. Un alt proverb „*Ventre affamé n'a pas d'oreilles – Il est difficile de discuter avec le ventre, car il n'as pas d'oreilles* (omul flămând nu vrea să audă de nimic). Proverbele menționate sunt asimilate în franceză și se referă la o înțelepciune universală, fără patrie anume.

Expresiile analizate în articolul prezent aparțin unui domeniu special al vocabularului al internaționalismelor, al termenilor care s-au înrădăcinat în lexicul numeroaselor limbi, de tipul: *ad hoc, ad libitum, ad literam, a priori, a posteriori, ad referendum, de facto, de jure, alter ego, lato sensu, stricto sensu, manu militari, grosso modo, status quo, in extremis, in extenso, salus populi, divide et regnes, si vis pacem*. Limba latină din perioada medievală a fost un mod de transmitere a acestei moșteniri antice precum și de creare a altor frazeologisme cu scopul de a exprima noțiuni noi referitoare la teologie, drept, filosofie și științe exacte. Latina a fost mult timp limba învățământului, tehnicii și a didacticii, în limba latină erau susținute tezele savanților la universitatea Sorbona din Paris până în ajunul primului război mondial. Un număr impunător de expresii s-au păstrat în forma lor originală, iar dicționarul **Larousse**, în paginile sale rose, ne prezintă un inventar al acestora: *mutatis muntandis, hic et nunc, persona grata, sic transit gloria mundi, de gustibus et coloris non est disputandum*; unele locuțiuni s-au lexicalizat în franceză: *statu quo, quiproquo, vade mecum, casus belli, modus vivendi*; altele sunt elemente componente ale expresiilor franceze: *argument ad hominem, c'est le hic, condition sine qua non, diplomate qui n'est plus persona grata* [3, p.30]. Frazeologismele citate anterior au fost calchiate în limba română din franceză

respectându-se aspectul grafic și parțial pronunția, ele aparțin termenilor din limbajul diplomatic, cel juridic și al științelor politice, și sunt mai degrabă expresii tehnice decât locuțiuni stilistice metaforizate.

La categoria cuvintelor consacrate, A.Ciobanu aduce exemplul „*alter ego*” – un alt eu. Acest frazeologism este moștenit din latină în franceză (calc) cu aceeași formă grafică, de pronunție și sens „*un autre moi*”, înțeles primar. Originea acestei locuțiuni are câteva interpretări, dar în fond ele se reduc la înțelesul susmenționat în **Larousse**. Ex. 1: *Fiez-vous à lui, c'est mon alter ego*. Ex.2: „*Ephestion était l'alter ego d'Alexandre*”. M.Maloux precizează că expresia dată provine din renumita frază a lui Cicero: „*Amicus est tanquam alter idem*” – *Mon ami est un autre moi* (Prietenul meu este un alt eu), de unde „*alter ego*” [6, p.225]. În română, calc din latină trecând prin franceză, se mai adaugă sensul de „prieten nedespărțit” (DEX). *Le Robert micro poche* prezintă explicația că alter ego „*Est une personne de confiance qu'on peut charger de tout faire à sa place*”, egal cu „*bras droit*”, această semnificație o întâlnim la Boileau în **Art poétique**; în exemplul adus se evidențiază semul de încredere (în afacere), am adăuga noi.

Îmbinările de cuvinte latine: *res lassae* (*l'adversité, les choses lasses*), *armis lassis, bello lasso* (*par suite d'une guerre ayant épuisé ses effets et ses moyens*) [3, p.31] – Consecințele unui război soldat cu istovirea efectivelor și mijloacelor utilizate (traducerea ne aparține). Guiraud susține că expresia „ciudată” din franceză „*de guerre lasse*” – „*en renonçant à poursuivre la lutte*” – renunțând la continuarea luptei, a fost un subiect de discuții aprinse în rândul lexicologilor, în privința structurii sale, acordul adjectivului cu subsantivul „*guerre*”, originea latină a îmbinării de cuvinte „*res lassae, aquae lassae*”. Alte frazeologisme franceze: „*fortune des armes, fortune de mer*” reprezintă calchieri ale modelelor latine atestate.

Sentința este o propoziție scurtă din sfera morală care rezultă dintr-un mod personal de a vedea; le

întâlnim deja la Terențiu: „*Quot homines, tot sententiae – Autant d'hommes, autant d'avis* (Câte bordee atâtea obicei/Câte persoane atâtea opinii). Sentința „*Festina lente*” – *Hâtez-vous lentement* (Grăbește-te încet), ar fi o expresie rostită de August, după Suetone: „*Aller lentement pour arriver plus vite à un travail bienfait*” (Mergi încet pentru a sosi mai repede la un lucru bine făcut). Este un calc din limba greacă veche „*speude bradeôs*”. Boileau a zis la fel: „*Hâtez-vous lentement*” [16, p.1077].

„*La maxime c'est la grande sentence*” afirmă M.Maloux și precizează că complexitatea misterioasă a vieții cere modalități de exprimare mai subtile decât proverbul și sentința, iar maxima este o frază generală, exprimată cu noblețe, care oferă un avertisment moral, de ce nu, o regulă de conduită [6, p.VI]. „*Dura lex, sed lex*” – *La loi est dure, mais c'est la loi* (Legea e dură, dar este lege), această maximă este evocată în situația când ești forțat să te supui la o regulă penibilă. O maximă din perioada medievală: „*Exceptio probat regulam*” – *L'exception confirme la règle* (Excepțiile confirmă regula) ne învață că e bine venit să te conformezi regulilor atunci când acționezi, iar în cazul unei judecăți, este necesar de a lua în considerare excepțiile. Maxima reprezintă, deci, expresia exactă și nobilă a unui adevăr important și incontestabil, este un proverb savant. „*Salus populi – suprema lex*” – *Le salut du peuple est la suprême loi* (Prosperitatea popoului e legea supremă) Cicero „*De legibus*”. Sentința menționată provine din „*loi des Douze Tables*” formulată de către decemviri și adoptată în anul 451 și 449 î.Hr. la Roma.

„*Si vis pacem para bellum*” – *Que celui qui vent la paix prépare la guerre* (Cine aspiră la pace să se pregătească de război) Végèse, s. IV. Aceași idee e exprimată de către Cicero în „*Orationes Philippicae*”, de unde a provenit proverbul în franceză „*Une épée fait tenir l'autre en fourreau*”.

„*Pacta sunt servanda*” – *Les traités doivent être respectés* (Tratatele trebuie respectate). Formula ține

de discursul diplomatic, este o expresie tehnică, cu înțeles concret și transparent în cele trei limbi analizate, cu o structură gramaticală asemănătoare, iar frazeologismul din română este un calc al expresiei franceze.

În terminologia lingvistică franceză există termenul „*adage*” (maximă, sentință), format de la „*adagium*” din latină, contracție de la „*ad agendum*”, „*qui doit être fait*”, care semnifică o frază având ca finalitate o acțiune morală. „*Uti, non abuti (User, ne pas abuser) est un adage latin, et Noblesse oblige, un adage français*” ne informează M.Maloux [6, p.VI]; În **Larousse** frazeologismului latin i se atribuie calitatea de axiomă de moderație care se aplică în toate situațiile.

Noțiunea de proverb acoperă, printr-o simplitate aparentă componente diverse. Le găsim la Plaut, Cicero, Seneca, autori latini, care menționează că unele dintre ele sunt paremii existente în antichitatea premergătoare. John Rassel menționează că proverbul este spiritul unui singur om și înțelepciunea tuturor. „*Un proverbe est l'esprit d'un seul et la sagesse de tous*”. Sentința, spre deosebire de proverb, posedă un sens mai puțin vulgar și o formă mai abstractă: proverbul lamurește viața cotidiană, sentința te impune să gândești critic. Un vechi proverb greco-latin „*manus manum lavat*” – *une main lave l'autre* (o mână spală pe alta), utilizat deasemenea în franceză și în română cu structură echivalentă, în situația în care doi complici se dezvinovățesc unul pe altul de pagubele care pot fi lor imputate, sau de sprijinul mutual atribuit de către oamenii de aceeași profesie. Proverbul vizat a dat naștere în franceză, prin analogie, la un altul „*un barbier rase l'autre*” cu aceeași semnificație [5. p.230]. Proverbul „*Bis dat, qui cito dat – Celui-là donne deux fois, qui donne vite* – Cine dă repede, dă îndoit”, menționat la începutul articolului, este un calc direct din latină în română cu forma inversată a elementelor frazei cu semnificație transparentă: promptitudinea oferirii unui serviciu este considerată îndoită. Proverbul latin cu referire

la spusese din Evanghelia a Sfântului Luca: „*Nemo Propheta acceptus est in patria sua*” – *Nul n'est prophète en son pays* (Nimeni nu este profet în țara sa), explică starea de lucruri atunci când o personalitate se bucură de succes în străinătate și nu este apreciat în țara lui de origine. Proverbul dat este o metaforă derivată din vorbele lui Christos.

Să revenim la subiectul analizat, și anume, frazeologismele latine din limbajul diplomatic cu exemple extrase din texte ale autorilor francezi care tratează problematica relațiilor internaționale și europene inserând pe paginile acestor surse expresii latine de uz larg din limbajul diplomatic.

„*Persona grata*” – *personne bienvenue* – persoană binevenită – expresie consacrată de uz frecvent în sfera diplomatică cu sensul „ambasador sau diplomat agreat de către instituția care-l acreditează (de regulă șeful statului acreditant sau Președintele). Contrariul acestui termen este „*persona non grata*” – persoană indezirabilă. Oficialitățile de rang înalt al statului de reședință unde este acreditat diplomatul declară că persoana în cauză este indezirabilă, apoi se procedează la o măsură dură, expulzarea lui.

1. Ex.: „*Le refus d'agrément si le chef de mission n'est pas „persona grata” est discrétionnaire et n'a pas à être motivé*” [19, p.18].

2. Ex.: „*L'Etat de résidence peut être à l'initiative du rappel de l'ambassadeur, il le déclare „persona non grata” et peut aller jusqu'à l'expulser, ce qui a une portée politique très forte* [19, p.20].

Sentința „*Legatur nec violatur nec laeditur – L'ambassadeur ne doit être ni frappé ni insulté* – Ambasadorul nu poate fi nici lovit, nici insultat” reprezintă un enunț tehnic din terminologia diplomatică. În articolul 29 al Convenției de la Viena din 1961 se stipulează că persoana agentului diplomatic este inviolabilă. El nu poate fi supus la nici o formă de arest sau de detenție. Statul acreditar îl tratează cu respectul care i se cuvine și ia măsurile adecvate pentru a împiedica orice prejudiciu contra persoanei,

a libertății și a demnității diplomatului. O jignire adusă ambasadorului poate să provoace ostilități între două state.

Locuțiunea adverbială latină „*extra-muros*” – *hors de la ville, à l’extérieur* - în afara orașului. Ex.: *Hors des murs: maison située extra muros, hors de l’enceinte, d’une ville*” (În afara pereților: casă care nu se află în încinta orașului). Sensul primar al frazeologismului este transparent, fiind o îmbinare de cuvinte libere în latină; termenul diplomatic derivat format dintr-un cuvânt francez „*ambassadeur*” și îmbinare de cuvinte din latină „*extra-muros*”, semnifică ambasador fără reședință în țara unde a fost trimis – *ambassadeur hors murs* [19, p.18].

Frazeologismul latin „*ex aequo*” – *à titre égal* – cu merit egal, este utilizat în diplomație cu sensul „*sur le même rang*”, cu același rang: *premier ex aequo; élève classé ex aequo*. În Franța, în procesul selectării candidaților după un concurs de ocupare a postului vacant la Ministerul afacerilor externe prioritate este acordată pretendentului mai în vârstă la un scor egal de puncte.

Ex.: „*S’il y a deux candidats ex aequo dans un classement, la priorité est donnée au plus âgé* [19, p.11].

Locuțiunea latină menționată se folosește și în alte domenii: de exemplu, în lingvistică, un exemplu elocvent este fraza ce urmează.

Ex.: „*Examiné sous diverses perspectives, le texte n’aboutit pas à contenter ex aequo tout le monde de la science linguistique pour obtenir une définition unanime*” (Ion Guțu, *docteur en philologie*).

„*Casus belli*” – cas de guerre – act de război; acțiune care poate provoca ostilități între popoare, termen din limbajul diplomatic, cu sensul primar susmenționat.

1. Ex.: „*Une insulte faite à un ambassadeur peut être un casus belli*” (O insultă adusă unui ambasador poate să devină „*casus belli*”). Sensul derivat, prin extindere, se referă la două persoane, sau la două tabere

care se află în tot felul de conflicte; în exemplul de mai jos vom depista locuțiunea latină cu înțelesul derivat „*conflict religios*” dintre două entități: tinerii care au obținut acces la învățământul public și regimul de stat din Franța în perioada 1815-1830 care a incredințat bisericii controlul asupra sistemului de învățământ public în acel timp.

2. Ex.: „*apparaît le problème qui jusqu’à nos jours a tenu de „casus belli” entre deux camps: la domination des jeunes esprits grâce à la maîtrise de l’instruction publique. Or, la Restauration ne se contenta pas de donner à l’enseignement ecclésiastique d’exceptionnelle facilités; elle lui livra l’enseignement publique tout entier*” [24, p.327].

Latinismul „*casus belli*” se utilizează în sens ironic în mostra următoare:

3. Ex.: „*La mort de la tutelle ne pouvait qu’être célébrée puisqu’elle était honnie par les élus et que les préfets – plus conscients que d’autres de detenir un sabre de bois – n’en faisaient pas „un casus belli”* [25, p.128].

Vom remarca faptul că studenții confundă cuvântul latin „*bellum, belli*” cu cuvântul francez *belle, bel* (frumos, frumoasă) care are o pronunție asemănătoare. „*Bellum, belli*” se traduce în franceză „*guerre*” (împrumut din germană), în română avem echivalentul „război” (de origine slavă). Unele forme savante din limbile franceză și română păstrează originea latină și posedă semnul „legat de război”: *belligérant – beligerant; belliqueux* – 1. belicos, războinic. 2. fam. agresiv.

După modelul „*casus belli*” s-a format expresia „*casus foederis*” – *cas de fédération, d’union* – caz de federalizare, termen utilizat în domeniul științelor politice și al diplomației.

Ex.: „*Le 18 juillet 1939, la France et l’Angleterre abandonèrent le projet de garantie à la Hollande et à la Suisse. Restait... à admettre le projet soviétique de considerer une agression indirecte contre les Etats mentionnés comme „casus foederis”* [21, p.244].

Sentiința „*Bella matribus detesta*” – *Les guerres dont les mères ont horreur* – Războaiele, o nenorocire (oroare) pe care mamele le detestă, este un enunț remarcabil al lui Horațiu, care acuză războiul, groaza mamelor la gândul că feciorii pot să nu se întoarcă în viață.

Cuvântul „*bellum*” este utilizat în multe expresii latine care s-au păstrat în forma lor originară în limbajul diplomatic. Vom semnala frazeologismul: „*Bellum omnium contra omnes* – *La guerre de tous contre tous* – Războiul tuturor împotriva tuturor” care a căpătat un sens derivat.

Locuțiunea latină folosită îndeosebi în limbajul juridic „*manu militari* – *par la main militaire* – prin forță armată, semnifică „prin utilizarea forței armate, a jandarmeriei”: „*Expulser quelqu'un manu militari*”. E necesar de explicat faptul că în Franța jandarmeria nu se supune nici Ministerului Justiției, nici Ministerului de Interne.

„*Cedant arma togae*” – *Que les armes cèdent à la toge* – Armele să cedeze în fața togei. Conform dicționarului **Larousse** această expresie metonimică este primul emistih al unui vers pe care Cicero l-a consacrat în memoria consulatului său. Fraza dată este menționată pentru a exprima ideea că guvernul militar, reprezentant metonimic prin sabie (arme) trebuie să facă loc unei guvernări civile, reprezentată la fel metonimic prin togă, să se incline în fața acestei puteri. Cel de al doilea emistih „*Concedat laurea lingvae*” se utilizează în sens metaforic și valorifică raționamentul că războiul cu tumultul său trebuie să cedeze în fața păcii și laurii însângerați să facă loc gloriei civice a elocvenței. Prin extindere se subînțelege că guvernul militar este nevoit să se incline în fața celui civil [15, p.231].

A contrario, maxima enunțată de Cicero „*Inter arma silent leges*” – *Au milieu des armes, les lois sont silencieuses* – În timpul războaielor legile tac, oferă prioritate rezolvării conflictelor prin mijlocirea ostilităților și nu pe cale pașnică, prin negocieri, prin respectarea legii.

Regele Franței Ludovic al XIV-lea a poruncit să fie gravată pe tunurile sale deviza „*Ultima ratio regum*” – *Dernier argument des rois* – Ultimul argument al regelui, adică forța armată face să termine negocierile de pace.

Cardinalul Richelieu în anul 1641 a emis maxima „*Savoir dissimuler est le savoir des rois*” – Să cunoști arta disimulării este o pricepere a regilor, opinie avansată în antichitate și în epoca medievală. Un exemplu elocvent este deviza regelui francez Ludovic al XI-lea „*Qui nescit dissimulare nescit regnare*” – *Qui ne sait dissimuler ne sait régner* – Cine nu cunoaște arta prefăcătoriei nu poate să domine. Ludovic al XI-lea a domnit din 1461 până în 1483; în calitate de delfin, moștenitor al tronului, el a pactizat cu nobilii împotriva tatălui său, regele Carol al VII-lea; devenind rege, el a luptat contra nobililor, luptă care s-a soldat cu întemnițarea lui în 1468. În rezultatul unei politici abile a dejucat toate coalițiile feudale; făuritor a unității Franței, a întărit puterea suverană și a dat un impuls nou economiei țării [11, p.1113].

„*Divide et impera*” – *Divise afin de régner* – Dezbină și stăpânește, maximă politică enunțată de către Niccolo Machiavelli, care a fost aceea a Senatului roman, a regelui Franței Ludovic al XI-lea, a Catherinei de Médecis. Formula generală este: „*Divide ut impera*” și altă variantă „*Divide et impera*” – *Divise et règne*; conform, dicționarului **Larousse**.

„*Debellare superbus*” – *Renverser les superbes* – Supuneți superbii e forma prescurtată a sentinței lui Virgiliu din Eneida: „*Parcere subjectis et debellare superbus*” – *Epargner ceux qui se soumettent et dompter les superbes* – Cruțați pe cei care se supun și îmblânziți superbii. Versul citat redă cuvintele lui Anchise atunci când el explică lui Enei rolul viitorului popor roman: să cruți pe cei care se supun, iar pe cei care nu se supun să-i îmblânzești. Versul cu pricină este în concordanță cu maxima politică a lui Machiavelli, *Divide ut regnes*, menționată anterior.

Arta de a governa a furnizat o serie de proverbe și sentințe atât latine cât și de proveniență din alte limbi. Astfel sentința „*Quieta non movere*” – *Il ne faut pas agiter ce qui est tranquille* – Nu tulbura ceea ce e liniștit, se aplică, mai ales, în domeniile politicii și a religiei. Machiavelli în „Principele” (1514) a povățuit pe cei de la guvernare să mulțumească poporul și să nu ducă la dispersare (pe mai marii lumii) pe potentat.

„*Alea jacta est*” – *Le sort en est jeté* – Zarurile au fost aruncate. Enunț cu semnificația: „Fie ce o fi, sorții s-au tras”, atribuit lui Cezar atunci când el se pregătea să treacă Rubiconul. „*Franchir le Rubicon*” este o expresie metaforică care definește noțiunea de decizie irevocabilă, sau de a începe o acțiune în urma unei decizii irevocabile. Rubicon este denumirea unui râuleț la hotarul dintre Galia și Italia, pe care Cezar a trecut în ciuda faptului că exista o interdicție pentru toți generalii romani de a intra înarmați în Italia: e vorba mai mult de o decizie politică, decât militară [4, p.815]. Atât politicienii francezi, cât și cei din țara noastră abuză de această expresie latină, fie în versiunea originală, fie în limba maternă, pentru a-și exprima metaforic intențiile lor pronunțând de la tribună „Zarurile au fost aruncate”. Ultimul epizod al evenimentelor politice din Republica Moldova a permis unui reprezentant al Partidului Socialiștilor să rostească cu o deosebită ușurare fraza susmenționată atunci când liderul din umbră al partidului a reușit să distrugă alianța șubredă cu un bloc de dreapta din Parlament și să facă posibilă căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură. Înlăturarea de la putere a unui guvern este un fenomen des întâlnit și în țările occidentale, inclusiv în Republica Franceză.

Ex.: „*le contrôle avec sanction, traduit la transformation du paysage parlementaire: une fraction... franchit le Rubicon et décida de voter une motion de censure*” [25, p.88] (Controlul cu sancțiune ulterioară... redă transformarea peisajului parlamentar... o fracțiune a trecut Rubiconul și a hotărât să voteze moțiunea de cenzură).

Frazeologismele care vor fi analizate ulterior sunt expresii latine folosite frecvent în textele din sfera diplomației și a relațiilor internaționale, însă ele nu aparțin strict acestui domeniu ci se utilizează în calitate de cuvinte consacrate, termeni tehnici.

„*Ad hoc*” - *à cela, pour cela* (Larousse) – anume pentru acest scop. Dicționarul Robert micro poche ne propune definiția: „*destiné expressément à l'usage déterminé à une situation précise*”, Larousse de poche: „qui convient à la situation”; în română DEX-ul ne prezintă definiția menționată precedent cu exemple „Adunarea constituită ad hoc. Divanurile ad hoc”. Înțelesul destinat anume pentru acest scop prevalează în definițiile din dicționarele consultate în cele trei limbi; iar elementele combinatorii ale expresiei în franceză sunt: *procedure, assemblée, fonds, comité ; conseil*.

1. Ex.: „*Les partisans de l'intégration européenne... amenèrent les gouvernements des six, le 10 septembre 1952, à créer une Assemblée ad hoc...*” [22, p.182].

2. Ex.: „*La conciliation du leadership charismatique et des principes démocratiques doit être recherché dans des procédures ad hoc...*” [25, p.38].

Locuțiunea „*a priori*” este marcată în Hachette ca antonim al altei expresii latine „*a posteriori*”, prima având câteva sensuri, și anume înțelesul primar: *à première vue* – la prima vedere; sensul derivat este un termen din logică și din filosofie: *d'après les principes antérieurs à l'expérience* – după principiul anterior experienței. Frazeologismul latin „*a priori*” se întrebuințează fie ca locuțiune adverbială „*connaître a priori*”, fie locuțiunea adjectivală: *raisonnement a priori*, sau ca substantiv: „*vous avez des a priori*”, comportându-se ca un cuvânt împrumutat, dar care s-a lexicalizat în limba franceză contemporană. Vom aduce câteva exemple din sursele consultate menționând faptul că mostrele sunt numeroase, indiferent de autorii care utilizează expresia vizată și subiectul tratat, fie în limbajul diplomatic sau în limba franceză generală.

1. Ex.: „*Le contrôle de l'article 54 est a priori...*” [23, p.344];

2. Ex.: „*L'efficacité du contrôle a priori*” [23, p.347];

3. Ex.: „*Les lacunes de l'a priori... la suppression de l'a priori*” [23, p.347];

4. Ex.: „*A priori tout sépare le conflit de l'Ancien Régime du conflit social*” [24, p.393];

5. Ex.: „*L'explication est a priori simple, la France et le Royaume Uni sont de grandes puissances*” [22, p.493];

6. Ex.: „*A priori, voila des atouts déterminants. Le Nigeria... possède de richesses qui vont du petrole à gaz*” [22, p.529];

7. Ex.: „*le gouvernement de la Ve République... il est, a priori dans une situation inconfortable... [25, p.17]; „une influence a priori déterminante” [25, p.128]; „les consultations... ne constituent a priori la solution idéale [25, p.148]; „le contrôle... est à la fois a priori” [25, p.148].*

În exemplele susmenționate înțelesul expresiei „*a priori*” este cel derivat, termen din științele politice conform definiției care determină apartenența unui cuvânt din limba generală la o terminologie dacă el este folosit în context științific. În dicționarul Robert micro poche sunt semnalate înțelesurile analizate anterior dar se mai adaugă altul: „prejudecată care nu ține cont de realitate”, sens care lipsește din celelalte surse, atât dicționare, cât și lucrări ale autorilor citați anterior. Comun pentru numeroasele surse consultate este faptul că ele explică identic expresia „*a posteriori*”: „*locution adverbiale: terme de la logique, en remontant des effects aux causes, des donnés de l'expérience aux lois: Raisonner a posteriori; dans la langue courante „Prendre une décision a posteriori – compte tenu d'une expérience, d'un résultat; comme adjectif: notions a posteriori – tirée de l'expérience; l'antonyme: a priori; a posteriori – dobândit în urma experienței ; care se bazează pe experiență, care pornește de la o experiență obținută anterior. Mostrele*

cu acest frazeologism sunt mai puțin numeroase, de aceea vom exemplifica prin fraze care conțin ambele expresii latine, dar nu vor lipsi cele cu expresia de una singură.

1. Ex.: „*la suppression de la tutelle a priori exercée par le représentant de l'Etat au profit d'un contrôle a posteriori exercée par le juge administratif*” [23, p.300];

2. Ex.: „*le remplacement de la tutelle administrative a priori du préfet par le contrôle juridictionnel a posteriori du tribunal administratif*” [23, p.389];

3. Ex.: „*Quelques voix se sont élevées... pour que le Conseil puisse être saisi a posteriori*” [25, p.149];

4. Ex.: „*On peut tenter, a posteriori, de justifier le succès de la Ve République* [25, p.10];

5. Ex.: „*Analiza erorilor examinează problemele a posteriori și se axează pe investigarea cauzei acestei devieri*” (M.Cotlau, doctor în folologie).

Expresia „*grosso modo*”, locuțiune din latina medievală este utilizată până în zilele noastre atât în franceză, cât și în română, cu semnificația „*sommairement, en gros, par peu à peu pris* – în linii generale, fără a intra în amănunte, judecând în ansamblu”.

Ex.: „*Berthelot étudiait les questions, l'histoire des questions et voyait ensuite les hommes. Briand se faisait renseigner grosso modo par Berthelot et voyait tout de suite les hommes*” [21, p.83].

„*Non multa sed multum*” – *non pas des choses nombreuses, mais quelques choses d'importants* – mult, nu multe, ne spunea profesorul nostru de istoria limbii franceze, evocând rezultatele care valorează nu prin numărul lor, ci prin importanța lor.

Ex.: „*Capacitatea de a observa principalul, de a sintetiza, a spune lucrurilor pe nume, scurt și clar, după principiul „non multa sed multum” (Gr.Cincilei, doctor habilitat în filologie).*

„*In extremis*” – *au dernier moment, à la dernière limite* – în ultima clipă. Exemplele evocate în **Larousse** din 1913 semnalează înțelesul din sfera religiei și a

dreptului: „*se confesser in extremis, faire son testament in extremis*”. Se întâlnește în proverbul latin „*Nemo praesumitur ludere in extremis*” – *A l’heure de la mort, nul n’est presumé vouloir tromper* – În momentul când omul moare el nu este în stare să mintă. În fraza susmenționată, „*in extremis*” este sinonim cu „*in articulo mortis*” – *à l’article de la mort* – în momentul morții, unde „*articulus*” (cuvânt latin) semnifică diviziune (a timpului), mai apoi „moment”. În limbajul diplomatic, „*in extremis*” este utilizat frecvent cu sensul „în ultimul moment”, atât în franceză, cât și în română.

1. Ex.: „*Les pacifistes espéraient qu’Hitler ferait un geste, que le Suédois Dahlerus, messenger officieux, leur communiquerais in extremis* [21, p.256].

2. Ex.: „*le présidentialisme absolu en France... s’est réalisé triomphalement en novembre 1962, in extremis en mars 1967*” [23, p.36].

3. Ex.: „*Charles de Gaulle vent utiliser l’article 60 de la Constitution en mai 1968 pour dénouer la crise, mais Pompidou le convainc in extremis d’y renoncer*” [23, p.88].

Conform dicționarului lui Rey [4, p.508], *in extremis* – *au dernier moment de justesse*, atestat în secolul al XVII-lea din „*extremus*” – *dernier, ultime* – ultimul. În franceză „*le dernier moment*” avea la origine o litotă pentru „*les derniers moments de la vie, l’agonie*”, în română, calc din franceză, în înțelesul primar și cel derivat.

„*Sine die*” – *sans fixer de jour* – fără a fixa o dată precisă – locuțiune latină utilizată în discursul parlamentar și cel diplomatic, cu semnificația: „amânarea semnării unui acord, a unei decizii pentru o perioadă mai favorabilă, după consultări a posteriori, sau de întrerupere a negocierilor”.

1. Ex.: „*Les tenants du status quo, opposé à la signature du traité, ont demandé un ajournement de l’accord sine die*” [19, p.11].

2. Ex.: „*malgré de longues négociations, les Chinois ne purent se mettre d’accord avec les Anglais sur les modalités... et en novembre 1924, le gouver-*

nement britannique décida d’interrompre sine die les pourparlers [21, p.111].

„*In situ*” – *dans l’endroit même* – în același loc – este o expresie latină utilizată îndeosebi în mineralogie: „*On a découvert des diamants in situ*” – Au fost descoperite diamante. În limbajul politic acest frazeologism este întrebuițat în sensul derivat „loc, situație, caz”.

1. Ex.: „*Lors d’une catastrophe... le gouvernement prend mesures préventives pour que celle-ci ne se reproduise. Rapidement dépêchées in situ, les autorités*” [19, p.11].

2. Ex.: „*Cette situation présente deux avantages. ... elle permet d’examiner la loi, in situ, c’est-à-dire à l’occasion d’un litige concret*” [25, p.149].

„*Sine qua non*” – *sans quoi non* – absolut necesar.

1. Ex.: „*Le travail est la condition sine qua non à laquelle est attaché le bonheur*” (Larousse).

2. Ex.: „*Il était dans les institutions qu’aucune unité navale ne serait livrée à l’Italie ou à l’Allemagne, ni aucune partie de l’Empire occupée. C’était la condition sine qua non*” [21, p.279].

Unii lingviști notorii din țara noastră întrebuițează frazeologismul citat pentru a evidenția necesitatea recunoașterii unui adevăr științific vădit.

3. Ex.: „așa cum între semnificant și semnificat există o legătură întrinsecă și univocă, aceasta trebuie să existe ca o condiție *sine qua non* între denumirea (termenul) și conceptul desemnat”. (Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat în filologie)

Latinismul este utilizat de către savant pentru a desemna legătura existentă prin sine însuși, care constituie partea lăuntrică esențială dintre semnificant și semnificat ca o condiție absolut necesară și între denumirea și conceptul vizat.

„*Status quo*” – pentru „*status quo ante*” – *l’état où se trouvaient précédemment (et se trouve encore) les choses* – starea existentă a lucrurilor, sau care a existat anterior și în raport cu care se apreciază efectele unui

tratate, ale unui acord, ale unei convenții; locuțiune latină utilizată îndeosebi în diplomație.

1. Ex.: *Maintenir le status quo. Status quo ante bellum – Situation telle qu'elle était avant les hostilités* – A menține status quo. Starea existentă înaintea de producerea ostilităților [13].

2. Ex.: „*En septembre 1929, la commission conclut en faveur du status quo ante*” [21, p.129].

3. Ex.: „*les régimes dictatoriaux ou militaires, désireux de bouleverser le status quo au risque d'une guerre*” [21, p.134].

Frazeologismul „*de facto*”, locuțiune adverbială latină este definită în majoritatea dicționarelor: „*de fait et non de droit, par opposition à de jure*” – de fapt și nu de drept.

1. Ex.: *Gouvernement reconnue de facto. Reconnaître un gouvernement de jure* [13].

2. Ex.: „*Le général de Gaulle a été investi de facto par le peuple grâce au référendum du 28 septembre 1958*” [23, p.33].

3. Ex.: „*Ainsi s'impose de facto une hiérarchie qui permet au Président d'imposer son point de vue*” [25, p.105].

4. Ex.: „*La délégation soviétique réclamait... la reconnaissance de jure du gouvernement soviétique* [21, p.62]. *En fin, le 28 octobre 1924, la France reconnut de jure l'Union Soviétique* [21, p.78].

5. Ex.: „*Jefferson Caffery devint représentant des Etats-Unis avec le rang personnel d'ambassadeur auprès de l'autorité française de facto, établie à Paris...*”. ... *la Grande Bretagne, les Etats-Unis et l'URSS... reconnurent de jure le gouvernement provisoire de la France*” [21, p.402].

Mostrele de fraze care includ aceste două frazeologisme latine sunt numeroase în limbajul diplomatic, iar verbele și substantivele derivate de la ele: *reconnaître - reconnaissance, imposer, investir, devenir*, care precedă expresia latină sunt cele mai frecvente elemente ale grupului din limba franceză; în română avem echivalente calc din franceză.

„*Urbi et orbi*” – *à la ville (Rome) et à l'Univers* – Urbii și Universului. Sensul primar al acestei expresii consacrate redă binecuvântarea suveranului pontif, care se extinde asupra tuturor popoarelor cu prilejul sărbătorilor pascale la catolici. În franceză, prin extindere a sensului primar, „*publier une nouvelle urbi et orbi*”, adică „*partout*” – pretutindeni, peste tot. Anume cu înțelesul derivat expresia latină este întrebuințată în discursul politic și mediatic.

1. Ex.: „*Lors d'une catastrophe... les autorités font connaître urbi et orbi leurs réactions et les décisions prises pour gérer la crise*” [19, p.11].

2. Ex.: „*Le président peut bien décider ubi et orbi aux lieu et place du gouvernement, mais il n'est ni en mesure de tout imposer*” [25, p.19].

Expresia latină „*Grecum est, non legitur*” – *c'est du grec, cela ne se lit pas* – este din greacă, nu se citește; reprezintă o axiomă din Evul mediu, atunci când greaca veche nu se bucura de mare succes, iar ceea ce era scris în limba vizată se trecea cu vederea, se ocolea, nu se citea, iar înțelesul derivat metaforic este „nu vă implicați în lucruri de care habar nu aveți, lucruri pe care nu le pricepeți”. Mai târziu, în franceză s-au format prin analogie mai multe expresii cu aceeași semnificație formând un câmp de analogii frazeologice: *c'est de l'hébreu, c'est du chinois, c'est du latin, c'est du haut allemand, c'est de l'algèbre*. În privința expresiei „*c'est de l'hébreu*”, Molière a explicat-o în secolul XVII: „*C'est totalement incompréhensible*” – e absolut neînțeles, locuțiunea era utilizată deja în secolul XVI „*parler en hébreu*” – a vorbi în ebraică, și era considerată, mai mult decât greacă, limba celor erudiți, a savanților, constituind pentru conștiința populară un sistem ermetic, inaccesibil. În plus, deosebirea sistemului său grafic, la fel ca cel chinez, prezentau o stranietate deosebită pentru persoanele mai puțin înstruite, sau chiar analfabete. În epoca clasicismului „*être grec en qq ch*” avea sensul „a fi abil, a excela”, „grec” însemna la început „savant elenist” iar mai apoi era folosit

pentru a desemna orice dovadă de competență, chiar practică [4, p.177].

În ceea ce privește „*c'est du chinois*” – *c'est absolument incompréhensible* – e cu totul neînțeles, expresia dată a apărut și s-a lexicalizat în franceză grație faptului că chineza era puțin cunoscută în Europa și reprezenta un tip lingvistic absolut străin, cu semne grafice indescifrabile era normal să servească drept un simbol de dificultate extremă [4, p.192].

Expresia: „*c'est de l'allemand, du haut allemand*” – *c'est incompréhensible* – e de neînțeles – este o aluzie la scrisul gotic, mai mult decât la înțelegerea unei limbi vorbite.

În fine, locuțiunea: „*c'est de l'algèbre*” – *c'est incompréhensible* – e de neînțeles, neînțelegere provine din numele limbilor a căror scris diferă de cel latin, or algebra conține o notare simbolică asimilată unei grafii.

În franceză există expresia „*Faire mentir le proverbe*” – Proverbul minte uneori (traducerea noastră). Se spune despre o acțiune, o situație contrară: „*à la sagesse des nations*” – înțelepciunii popoarelor, a conținutului unui proverb sau a unei locuțiuni proverbiale. Expresia vizată permite, printr-un efect de negare, de a aduce aminte că proverbul este un minciunos ocazional, și că el nu poate să inducă în eroare, de obicei; mai răspândit este frazeologismul „*passer en proverbe*” – a trece în proverb, a deveni proverb, a fi evocat drept un proverb, iar prin extindere a fi un exemplu tipic.

Cunoscutul proverb grec, apoi calchiat în latină, „*Vox populi, vox dei*” – *La voix du peuple est la voix du Dieu*, semnifică că sentimentul general este de obicei motivat, justificat, că adevărul unui fapt, justetea unei opinii se stabilește prin acordul mai multor opinii. Menționat de către Alcuin în *Epistolae*, CLXVI, Ad Carolum Magnum (804), care scrie că trebuie să nu avem încredere în acest proverb, căci vocea poporului este mai degrabă aceea a nebuniei decât aceea a divinității [15, p.376].

În concluzie, vom menționa că exemplele citate în articol nu epuizează problematica frazeologismelor latine întrebuințate în limbajul diplomatic, iar nou-tatea constă în faptul de a fi sistematizat și clasificat expresii latine și echivalentele lor în limbile franceză și română, prezentând folosirea locuțiunilor analizate, cu precădere în sursele franceze. Proverbul „*Rien n'est dit aujourd'hui qui n'ait été dit jadis*” reflectă ideea care a stat la baza articolului prezent. „Nimic nu este nou sub soare”, a spus Terențiu în secolul II înainte de Christos. Suntem totalmente de acord cu vorbele marelui filosof din antichitate. Încheiem articolul printr-o sentință latină „*Feci quod potui, faciant meliora potentes*” – Am făcut ce-am putut, cine poate - să facă mai bine, în speranța că articolul prezent va fi de folos atât studenților de la facultățile din Republica Moldova care studiază relațiile internaționale și europene, cât și profesorilor universitari de limbă străină, servind ca un ghid practic; într-o măsură parțială, sursă strict științifică.

Bibliografie:

1. CONDREA, I. Traducerea din perspectiva semiotică. - Chișinău, Cartdidact, 2006.
2. CIOBANU, A., NOVAC, L. Mic dicționar latin-român de expresii consacrate. - Chișinău, Museum, 2002.
3. GUIRAUD, P. Les locutions françaises. - Paris, PUF, 1973.
4. REY, A. Préface. Dictionnaire d'expressions et locutions. - Paris, Le Robert, Collection Les Usuels, 2013.
5. RAT, M. Introduction. Dictionnaire des locutions françaises. - Librairie Larousse (Canada), 1987.
6. MALOUX, M. Introduction. Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes. - Montréal (Quebec), Larousse, VUEF, Richardson, 2001.
7. MANOLE, I. Haiku-ul, rubiatul și aforismul în viziunea poetului și traducătorului. In: Banaru V. retrospectivă și provocare. Conexiuni și perspective în filologia contemporană. Actes du Colloque scientifique. Tome 3. - Chișinău, 2012, p.46-60.

8. CIOBANU, A., NOVAC, L. Mic dicționar latin-român de expresii consacrate. - Chișinău, Museum, 2002.
9. GAFFIOT, F. Dictionnaire latin-français abrégé. - Paris, Livre de poche, 1997.
10. LUNGU, M. Dicționar român-latin, latin-român. - Constanța, Steaua Nordului, 2003.
11. Dictionnaire Hachette encyclopédique. - Paris, Hachette Livre, 1997.
12. Petit Larousse illustré. - Paris, Librairie Larousse, 1913.
13. Larousse de Poche. - Paris, Larousse, France, 2011.
14. RAT, M. Dictionnaire des locutions françaises. - Canada, Librairie Larousse, 1987.
15. MALOUX, M. Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes. - Montréal (Québec), Larousse, VUEF, 2001.
16. Le Robert micro poche. - Paris, Dictionnaires le Robert, 1994.
17. Le Robert. Dictionnaire d'expressions et locutions. Rey A., Chantreau S. - Paris, Collections les Usuels, 2013.
18. BREBAN, V. Dicționar general al limbii române. - București, Editura științifică și enciclopedică, 1987.
19. BASSI, C., CHAPSAL, A-M. Diplomatie.com. - France, CLE international, 2006.
20. DOISE, J., VAISSE, M. Politique étrangère de la France. Diplomatie et outil militaire 1871-1991. - Editions du Seuil, 1992.
21. DUROSELLE, J.B. Histoire des relations internationales de 1919 à 1945. Tome 1. - Armand Colin, 2001.
22. DUROSELLE, J-B., KASPI, A. Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours. Tome 2.- Armand Colin, 2002.
23. DUHAMEL, O. Le pouvoir politique en France. - Editions du Seuil, 2003.
24. JULLIARD, J. Histoire de la France. Les conflits. - Editions du Seuil, 2000.
25. MENY, Y. Le système politique français. - Montchrestien, 1999.

11.12.2019

